

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

PRIMENA BIOUGLJA IZ POLJOPRIVREDNE BIOMASE U REMEDIJACIJI PODZEMNIH VODA

**dr Marijana Kragulj Isakovski*, dr Tamara Apostolović,
 dr Aleksandra Tubić, dr Jelena Molnar Jazić, dr Srđan Rončević,
 dr Snežana Maletić, dr Jasmina Agbaba**

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, R. Srbija

**marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs*

Abstrakt

Vojvodina, kao značajan poljoprivredni region, generiše velike količine otpadne biomase kukuruza i slame, koja se najčešće ne koristi ili se spaljuje, doprinoseći zagađenju životne sredine. Ova rad ispituje mogućnost konverzije biomase u biougalj primenom termohemijskih procesa konverzije kao što je spora piroliza, kao održivog rešenja za remedijaciju podzemnih voda. Biougalj je okarakterisan u pogledu specifične površine, morfologije i hemijskog sastava, a zatim primenjen za uklanjanje vinil-hlorida i 4-(metilbenziliden) kamfora (4-MBC) iz podzemne vode aluviona Dunava.

Rezultati su pokazali da biougalj poreklom od kukuruza ima veću specifičnu površinu (111 m²/g) u odnosu na biougalj od slame (61 m²/g), što ga može činiti efikasnijim u adsorpciji polutanata. U sintetičkom vodenom matriksu, biougalj od kukuruza pokazao je bolju efikasnost u uklanjanju vinil-hlorida u poređenju sa aktivnim ugljem, dok je za matriks podzemne vode efikasnost bila slična za sve adsorbente (~60%). Frojndlihov model adsorpcije ukazao je na heterogenost adsorpcionih mesta. Biougalj od kukuruza je takođe pokazao bolje adsorpcione karakteristike u uklanjanju 4-MBC, što može biti posledica postojanja veće specifične površine.

Ova istraživanja ukazuju na potencijal biouglja iz poljoprivrednog otpada kao efikasnog i ekonomičnog adsorbenta za remedijaciju podzemnih voda, što doprinosi održivom upravljanju resursima i smanjenju ekološkog otiska.

Ključne reči: biougalj, piroliza, adsorpcija, vinil-hlorid, 4-MBC

APPLICATION OF BIOCHAR FROM AGRICULTURAL BIOMASS IN GROUNDWATER REMEDIATION

Abstract

Vojvodina, as a major agricultural region, generates large amounts of corn and straw biomass, which is often underutilized or burned, contributing to environmental pollution. This study explores the conversion of biomass into biochar through slow pyrolysis as a sustainable solution for contaminated water remediation. Biochar was characterized in terms of specific surface area, morphology, and chemical composition and then applied for the removal of vinyl chloride and 4-(methylbenzylidene) camphor (4-MBC) from water. The results showed that biochar derived from corn had a higher specific surface area (111 m²/g) compared to straw-based biochar (61 m²/g), making it

more effective in pollutant adsorption. In a synthetic water matrix, corn-based biochar demonstrated better vinyl chloride removal efficiency compared to activated carbon, while in natural conditions, all adsorbents exhibited similar efficiency (~60%). The Freundlich adsorption model indicated heterogeneous adsorption sites. Additionally, corn-based biochar showed superior adsorption characteristics for 4-MBC, likely due to its larger specific surface area. This study highlights the potential of agricultural waste-derived biochar as an efficient and cost-effective adsorbent for groundwater remediation, contributing to sustainable resource management and reduced environmental impact.

Key words: biochar, pyrolysis, adsorption, vinyl chloride, 4-MBC

UVOD

Povećanje nivoa zagađenja životne sredine izazvano industrijalizacijom i poljoprivrednim aktivnostima dovelo je i do zagađenja površinskih i podzemnih voda. Među tim supstancama, vinil-hlorid i 4-MBC (3-(4-metilbenziliden) kamfor) predstavljaju značajan rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi zbog svoje toksičnosti, postojanosti i bioakumulativne prirode. Vinil-hlorid spada u grupu lako isparljivih jedinjenja (VOC), ali svakako da najveći uticaj može imati na podzemne vode, dok 4-MBC, široko korišćen u kozmetici, može dospeti u površinske i podzemne vode ispuštanjem neprečišćenih ili nedovoljno prečišćenih otpadnih voda (Petrović i Živanović, 2015).

Jedna od metoda za uklanjanje ovih supstanci iz vode je upotreba biouglja, a koji se može dobiti i od otpadne poljoprivredne biomase. Biouglj je materijal bogat ugljenikom, koji se dobija pirolizom biomase u uslovima ograničenog pristupa kiseoniku, a odlikuje se visokim kapacitetom adsorpcije, poroznošću i prisustvom funkcionalnih grupa na površini koje plakšavaju vezivanje različitih supstanci. Otpadna biomasa kukuruza i slame, koja se najčešće ne koristi ili se spaljuje i na taj način doprinose zagađenju životne sredine, mogu se konvertovati u biouglj koji može imati ulogu adsorbenta u tretmanu vode (Srivatsav et al., 2020; Jha et al., 2023).

Stoga je cilj ovog rada bio da se ispita mogućnost primene biouglja, proizvedenog od otpadne biomase kukuruza i slame, za uklanjanje vinil-hlorida i 4-MBC iz matriksa podzemne vode. Ovim istraživanjem se nastoji pružiti uvid u mehanizam adsorpcije i pronalaženje veze između karakteristika biouglja i kapaciteta adsorpcije u isto vreme rešavajući problem remedijacije otpadne vode i smanjujući količinu nastalog poljoprivrednog otpada.

MATERIJAL I METODE

U radu su korišćena dva tipa biomase poreklom od kukuruza i slame kao sirovina za proizvodnju biouglja (BC). Biomasa je dobijena sa poljoprivrednih površina sa teritorije Vojvodine, Republika Srbija. Izabrana biomasa spada u lignoceluloznu kategoriju, pri čemu slama i kukuruzna biomasa nepripadaju drvnoj biomasi (Pahnila et al., 2023).

Materijali su sušeni u peći na 60°C tokom 24 sata pre nego što su podrgnuti pirolizi u peći Model Naberthem S27, Nemačka. Proces pirolize je uključivao hermetično zatvaranje peći kako bi se sprečio ulazak kiseonika, zagrevanje do 700°C brzinom od 10°C/min i održavanje temperature do oko sat vremena. Dobijeni biouglj je zatim ohlađen do sobne temperature I označen kao biouglj od kukuruza (BM1) i slame (BM2).

Specifična površina (SSA) je merena primenom adsorpcije azota na 77 K upotrebom analizatora za određivanje specifične površine (AutosorbTM u Quantochrome Instruments, USA). SSA je izračunata pomoću BET metode (eng. *Brunauer-Emmett-Teller*). CHNS elementalna analiza materijala sprovedena je primenom elementarnog analizatora. Morfologija ispitivanih adsorbenata određena je pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM, Hitachi TM3030) sa energetski disperzivnom rendgenskom spektrometrijom (EDS, Bruker Quantax 70 X-ray detektor sistem).

Svi adsorpcioni testovi su sprovedeni u tri ponavljanja na sobnoj temperaturi (20±2°C) u staklenim bočicama od 40 ml. Uzorci podzemne vode iz aluviona Dunava su obogaćeni metanolnim rastvorom vinil-hlorida i 4-MBC. Finalne koncentracije ovih jedinjenja u matriksu podzemne vode bile su u opsegu 4-400 µg/l. Svi vijali su podvrgnuti mućkanju na 48h. Nakon toga, dobijena suspenzija je centrifugirana i čisti supernatanti su podrgnuti dalje analizi. Analiza vinil-hlorida vršena je na Purge and Trap GC/MS sistemu, dok je analiza 4-MBC podrazumevala primenu ekstrakcije sa heksanom, uz analizu ekstrakta na GC/MS sistemu.

REZULTATI I DISKUSIJA

Karakterizacija biouglja

Najvažniji rezultati karakterizacije koji ukazuju na opseg veličine specifične površine i ugljeničnu strukturu dobijenih biougljeva datu su u Tabeli 1. Ovi parametri su posebno značajni za ispitivanje mehanizma i efikasnosti procesa adsorpcije. Biouglj je dobijen primenom postupka pirolize otpadne biomase od kukuruza (BM1) i slame (BM2). Specifična površina za biouglj dobijen od kukuruza bila je 111 m²g⁻¹, dok je za biouglj poreklom od slame dobijena duplo niža vrednost, 61 m²g⁻¹. Veća specifična površina biouglja može ukazivati na veći broj raspoloživih aktivnih mesta na površini adsorbenta koja su dostupna za adsorpciju što ide u prilog kapacitetu adsorpcije. Rezultati elementarne analize su pokazali da je sadržaj ugljenika u oba ispitivana biouglja bio u opsegu od 67,9-70,8%, vodonika od 0,21-0,28%, azota 1,05-1,12% i sumpora 1,39-2,21%. Visok sadržaj ugljenika u ispitivanim materijalima je očekivan u svim uzorcima s obzirom da je u pitanju termalna konverzija otpadne biomase na visokim temperaturama.

Tabela 1. Karakterizacija ispitivanih adsorbenata

Biouglj (BC)	Parametar				
	BET (m ² g ⁻¹)	Elementarni sastav materijala			
		C (%)	H (%)	N (%)	S (%)
Biouglj od kukuruza (BC1)	111	70,8	0,21	1,12	1,39
Biouglj od slame (BC2)	61,4	67,9	0,28	1,05	2,21

Morfologija površine prikazana na slici 1 pruža vizuelni uvid u strukturu biougla, dopunjavajući kvantitativne podatke dobijene BET analizom i merenjem elementarnog sastava. Ova sveobuhvatna karakterizacija pruža jednoznačne zaključke o fizičko-hemijskim svojstvima biougla, koja mogu uticati na njihovu primenu. SEM mikrografije biougla od kukuruza i slame pokazale su gubitak fibrozne strukture (slika 1) sa porastom temperature konverzije, što je rezultiralo formiranjem površine pune defekata. Kao što se očekivalo, najveća specifična površina (SSA) je uočena kod biougla dobijenog od kukuruza (Slika 1A) u poređenju sa površinom biougla od slame (Slike 1B), koji ima više fibroznu strukturu.

A)

B)

Slika 1. SEM mikrografije od biougla: A) kukuruza B) slame

SEM mikrografije pružaju dodatni uvid u fizičku strukturu, uključujući morfologiju površine, strukturu pora i znakove aglomeracije. Na primer, biouglj dobijen od kukuruza i slame pokazuje različite nivoe hrapavosti površine na SEM slikama. Hrapavost površine sa jasno vidljivim strukturama pora ukazuju na veću raspoloživost površine za adsorpciju, dok amorfnije i glatke površine ukazuju na manji kapacitet adsorpcije. Pored toga, SEM ukazuje na heterogenu veličinu pora (različite velike i male pore), što je u skladu sa mikroporoznim i mezoporoznim strukturama. Ako su čestice veoma aglomerisane, to implicira smanjenje raspoložive površine, jer aglomeracija ograničava izloženost unutrašnjih pora.

Rezultati adsorpcije

Parametri adsorpcije za ispitivana jedinjenja na dva biouglja prikazani su u tabeli 2 i slici 2. Pored toga, potencijal adsorpcije dva biouglja ispitan je u prirodnom vodenom matriksu, koji je obogaćen vinilhloridom i 4-MBC u koncentraciji koje se mogu detektovati u podzemnim vodama.

Tabela 2. Adsorpcioni parametri dobijeni za vinilhlorid primenom Frojndlihovog modela

Jedinjenje	Asorbent	Freundlichov model			Log K_d	
		R^2	n	K_F ($\mu\text{g/g}/(\mu\text{g/l})^n$)	0,1 S_w	0,5 S_w
Vinilhlorid	BC Slama	0,982	0,706	1319	5,404	5,199
	BC Kukuruz	0,976	0,814	1133	5,602	5,473
4-MBC	BC Slama	0,906	0,422	122	5,600	5,196
	BC kukuruz	0,988	0,513	31,3	4,927	4,587

S_w - rastvorljivost vinilhlorida u vodi 2700 mg/l, S_w - rastvorljivost 4-MBC u vodi 1,30 mg/L

Na osnovu prikazanih rezultata iz tabele 2, može se utvrditi da Frojndlihov model za adsorpcione izoterme daje zadovoljavajuće koeficijente korelacije ($R^2=0,906-0,988$) ukazujući na heterogene lokacije na površini adsorbenata.

Ispitivani adsorbenti dali su nelinearne izoterme za ispitivani adsorbat, i to u opsegu od $n=0,422-0,814$. Nelinearnost dobijenih izotermi pokazuje da afinitet adsorpcije adsorbenta opada sa porastom koncentracije ispitivanog jedinjenja.

Koeficijenti adsorpcije (K_F) prikazani su u tabeli 2 i kreću se u opsegu od $K_F=31,3-1133$ ($\mu\text{g/g}/(\mu\text{g/l})^n$), na osnovu čega generalno možemo zaključiti da je najveći adsorpcioni koeficijent dobijen za adsorpciju vinilhlorida na biouglju poreklom od kukuruza. Međutim, direktno poređenje K_F vrednosti nije moguće zbog različitih jedinica, koje su posledica nelinearnosti adsorpcionih izotermi, stoga su izračunati afiniteti adsorpcije (K_d) za dve odabrane ravnotežne koncentracije ($C_e=0,1 S_w$ i $0,5 S_w$) koristeći Frojndlihovu jednačinu i parametre prikazane u tabeli 2. Pomenute koncentracije odabrane su tako da pokriju širok opseg ravnotežnih koncentracija (1-50% rastvorljivosti u vodi).

Generalno, nešto veći afiniteti adsorpcije dobijeni su za vinilhlorid u poređenju sa 4-MBC. Kada su u pitanju ispitivani materijali, dobijeni afiniteti adsorpcije (log K_d) za vinilhlorid pokazuju sledeći trend: BC slama < BC kukuruz, dok za 4-MBC postoji suprotan trend: BC kukuruz < BC slama. Za vinilhlorid afiniteti adsorpcije u skladu su sa specifičnom površinom ispitivanih materijala, pri čemu biougla od kukuruza pokazuje nešto bolje adsorpcione osobine u poređenju sa biougla od slame. Pozitivan trend ukazuje na to da sa porastom specifične površine raste i afinitet adsorpcije, što ukazuje na značaj fizičkih karakteristika u adsorpciji vinilhlorida (Barquilha et al., 2021). Međutim, za 4-MBC niže K_d vrednosti uočene

su za biogalj od kukuruza, dok su veći afiniteti adsorpcije uočeni za biogalj od slame što ukazuje na moguć uticaj specifičnih interakcija sa funkcionalnim grupama na površini biogalja. Dodatno, uočeno je da sa porastom koncentracije ispitivanih adsorbata, dobijeni afiniteti adsorpcije opadaju za sve ispitivane adsorbente, što može biti posledica povećanog koncentracionog gradijenta koji uzrokuje prodor molekula u pore adsorbenata, gde ostaju zarobljeni.

Grafik 1. Frojndlihove adsorpcione izoterme vinilhlorida i 4-MBC za oba ispitivana biogalja

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja ukazuju na to da se svi ispitivani adsorbenti mogu primeniti za uklanjanje vinilhlorida i 4-MBC iz vode, pri čemu specifična površina kao I elementarni sastav adsorbenata igraju značajnu ulogu. Takođe, uočena je tendencija opadanja adsorpcionog afiniteta sa porastom koncentracije ispitivanih zagađujućih supstanci, što sugerise da se adsorpcija odvija na heterogenim mestima adsorbenata. Ovi rezultati potvrđuju da je specifična površina jedan od ključnih faktora u adsorpcionim procesima i da biougljevi dobijeni iz poljoprivrednog otpada mogu biti efikasna i održiva rešenja za prečišćavanje kontaminiranih voda, posebno u kontekstu remedijacije podzemnih voda.

ZAHVALNICA

Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u okviru EUREKA programa - projekat „Isplativa i bezbedna voda za piće – razvoj metodologije za unapređenje zaštite i/ili remedijaciju zona obalske filtracije izvorišta vode za piće“ (SAFEWAT, broj projekta 17243).

LITERATURA

1. Petrović B., Živanović V. (2015) Impact of riverbank filtration on alluvial groundwater quality: a case study of the Velika Morava River in central Serbia. *Annales géologiques de la péninsule balkanique*, 76, 85-91. DOI:10.2298/GABP1576085P
2. Jha S, Gaur R, Shahabuddin S, Tyagi I. Biochar as Sustainable Alternative and Green Adsorbent for the Remediation of Noxious Pollutants: A Comprehensive Review. *Toxics*. 2023; 11(2):117. <https://doi.org/10.3390/toxics11020117>
3. Srivatsav P, Bhargav BS, Shanmugasundaram V, Arun J, Gopinath KP, Bhatnagar A. Biochar as an Eco-Friendly and Economical Adsorbent for the Removal of Colorants (Dyes) from Aqueous Environment: A Review. *Water*. 2020; 12(12):3561. <https://doi.org/10.3390/w12123561>
4. Pahnla M, Koskela A, Sulasalmi P, Fabritius T. A Review of Pyrolysis Technologies and the Effect of Process Parameters on Biocarbon Properties. *Energies*. 2023; 16(19):6936. <https://doi.org/10.3390/en16196936>
5. Barquilha CER, Braga MCB. Adsorption of organic and inorganic pollutants onto biochars: Challenges, operating conditions, and mechanisms, *Bioresour. Technol. Rep.* 2021, 15, 100728, <https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100728>.